

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Paquete tecnológico para fomento y desarrollo de capacidades directivas en mandos de empresas de servicios turísticos

Autores: Miguel Armando Ramírez Reyes Profesor Auxiliar, Master en Dirección, Departamento de Turismo, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, miguelito50reyes@yahoo.com, 52451336

Claudia Amanda Alonso Toirán, Instructora, Departamento de Turismo, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, claudia.alonso@reduc.edu.cu, 58645029

Yulien Estrada Rodríguez, Master en Psicología, Especialista del Departamento de Recursos Humanos, UEB Inmobiliaria del Turismo, Camagüey, yulien.estrada@inmobiliaria.cmq.tur.cu, 54044723

Resumen:

La dinámica de cambios, en los escenarios donde se desenvuelven las empresas hoy día requiere de estas un potencial directivo con la Capacidad Directiva necesaria para enfrentar estos desafíos exitosamente. En consonancia con lo anterior este trabajo tiene como objetivo exponer lo realizado en el diseño metodológico, aplicación y resultados de un paquete tecnológico diseñado específicamente para el fomento y desarrollo de capacidades directivas en mandos de empresas de servicios turísticos. Métodos y Técnicas: Se emplearon métodos teóricos como el análisis y síntesis y la inducción - deducción, empíricos para la captación de datos e información, con el empleo de instrumentos como la revisión documental y bibliográfica, entrevistas, cuestionarios, trabajo en grupo y observación directa y estadísticos-matemáticos para la selección de los expertos y análisis de la información. Resultados: Ejecución del diagnóstico, identificación de la capacidad directiva en el potencial de cada empresa, tanto individual como grupal y diseño, aprobación y ejecución del programa de adquisición de conocimientos mediante cursos y Diplomado. Discusión: Las tareas y resultados alcanzados en la etapa tienen el rigor científico que toda investigación prospectiva amerita. Se siguen aspectos relacionados con la indagación de experiencias, la identificación del campo de acción, los objetivos y las herramientas a utilizar, todo sobre de la dialéctica de la investigación científica. Los resultados son actuales, toda vez que aprovechan y utilizan los datos actualizados, verídicos y certeros obtenidos de la aplicación de diversos métodos e instrumentos de investigación en las empresas participantes.

Palabras claves: Paquete tecnológico, capacidades directivas, servicios turísticos.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

